

JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA

NACIONALNI NAUČNI SKUP

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

30. i 31. JANUAR 2014.

IDENTITET

PROFESIJE PEDAGOG U SAVREMENOM
OBRAZOVANJU

1838

1949

NACIONALNI NAUČNI SKUP – IDENTITET PROFESIJE PEDAGOG U SAVREMENOM OBRAZOVANJU

Izdavači

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18-20, Beograd
Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Urednici

Doc. dr Nataša Matović
Prof. dr Vera Spasenović
Prof. dr Radovan Antonijević

Recenzenti

Prof. dr Radovan Antonijević
Prof. dr Nataša Vujisić Živković
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović
Prof. dr Živka Krnjaja
Prof. dr Emina Hebib
Prof. dr Vera Spasenović
Doc. dr Nataša Matović
Doc. dr Milica Mitrović
Doc. dr Biljana Bodroški Spariosu
Doc. dr Saša Dubljanin
Doc. dr Lidija Miškeljin
Doc. dr Lidija Radulović

Za izdavača

Prof. dr Radovan Antonijević
Upravnik Instituta za pedagogiju i andragogiju
Biljana Radosavljević
Predsednik Pedagoškog društva Srbije

Tehnički urednik

Aleksa Eremija

Dizajn korica

Mirjana Senić
Branka Aleksendrić
Milan Stančić

ISBN

978-86-82019-76-3

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su u okviru Januarskih susreta pedagoga nacionalni naučni skup sa temom „Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju“. Cilj naučnog skupa je da se razmotre značaj, potrebe i mogućnosti angažovanja stručnog profila pedagog u obrazovnoj praksi sa posebnim osvrtom na specifičnost i složenost zahteva koje profesionalno delovanje pedagoga podrazumeva u uslovima savremenih promena u oblasti obrazovanja.

Programski odbor skupa

Prof. dr Mirjana Pešić, Pedagoško društvo Srbije
 Prof. dr Šefika Alibabić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Miomir Despotović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Snežana Medić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Radovan Antonijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Nataša Vujisić Živković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Živka Krnjaja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Emina Hebib, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prof. dr Vera Spasenović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Doc. dr Nataša Matović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Doc. dr Milica Mitrović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Doc. dr Biljana Bodroški Spariosu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Doc. dr Saša Dubljanin, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Doc. dr Lidija Miškeljin, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Doc. dr Lidija Radulović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Dr Miroslav Pavlović, Pedagoško društvo Srbije
 Biljana Radosavljević, predsednik Pedagoškog društva Srbije

Organizacioni odbor skupa

Dr Aleksandra Ilić Rajković, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Dr Zorica Milošević, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Mr Zorica Šaljić, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Mr Tatjana Pavlovski, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Branka Aleksendrić, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Ivana Luković, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Mirjana Senić Ružić, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Maša Avramović, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Nataša Nikolić, saradnik u nastavi, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Milan Stančić, istraživač saradnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Aleksa Eremija, tehnički urednik, urednik sajta Pedagoškog društva Srbije
 Bojana Urošević, sekretar Pedagoškog društva Srbije

Partner u realizaciji skupa

Klub studenata pedagogije

Napomena: Naučni skup je realizovan u okviru projekta Instituta za pedagogiju i andragogiju „Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji“ (br. 179060) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Razvojnog plana Pedagoškog društva Srbije.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

371.12.011.3-051:37.01(082.2)(0.034.2)
37.048.2(082)(0.034.2)

NACIONALNI naučni skup Januarski susreti pedagoga

Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju (2014 ; Beograd)

Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju [Elektronski izvor] : Januarski susreti pedagoga nacionalni naučni skup

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

30. i 31. januar 2014.

[urednici Nataša Matović, Vera Spasenović, Radovan Antonijević].

Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta : Pedagoško društvo Srbije, 2014. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: nisu navedeni. - Nasl. Sa naslovnog ekrana.

Tiraž 150.

Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-82019-76-3 (FF)

a) Školski pedagozi - Zbornici

b) Pedagoška služba – Zbornici

COBISS.SR-ID 204452620

„RAZMENA MLADIH PROFESIONALACA“ - prikaz projekta međunarodne razmene učenika stručnih škola

Bojana Perić Prkosovački¹
Medicinska škola „7. april“ Novi Sad
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Apstrakt

„Razmena mladih profesionalaca“ je projekat škole koji pruža mogućnost učenicima za transfer stručnog znanja, veština i umeća, otvaranje vidika ka drugima, mobilnost mladih, upoznavanje različitih kultura i naroda kroz vršnjačko obrazovanje. Vršnjačko obrazovanje je širok termin koji obuhvata saradnju i kolaborativno učenje, vršnjačko tutorstvo, podučavanje kod učenika različitog uzrasta i druge oblike učenja u kojima vršnjaci pomažu jedni drugima. Kao potencijalna korist vršnjačkog učenja smatra se mogućnost poboljšanja interakcije, poštovanja i odnosa među različitim učenicima. Navedene karakteristike vršnjačkog obrazovanja postavljene su kao polazna osnova za realizaciju ovog projekta. Razmena učenika uključuje stručni deo – prema programu struke, posete stručnim bazama i deo interkulturalnih razmena kroz različite slobodne aktivnosti. U ovom naučnom radu biće prikazana razmena učenika medicinskih škola iz Nemačke, Francuske i Srbije.

Ključne reči: školski projekat, vršnjačko obrazovanje, interkulturalizam, međunarodna saradnja.

„Razmena mladih profesionalaca“ je jedan od projekata razmene mladih Francusko-nemačke kancelarije za mlade („OFAJ“, www.ofaj.org) u kojima učestvuju dve ili više zemalja Evrope. Osnovni cilj razmene mladih je interkulturalni dijalog mladih. „Razmena mladih profesionalaca“ je projekat u kojem su učestvovala tri nevladine organizacije kao nosioci razmene u zemljama učesnicama projekta: Gwenili (Gwenili) Francuska, DirektEvropa (DirectEurope) Nemačka i Volonterski centar Vojvodine, Srbija; i tri stručne medicinske škole: „Friedrich Stadt“ Drezden, Nemačka, Škola za obrazovanje medicinskih sestara/tehničara-Kemper, Francuska i Medicinska škola „7. april“, Novi Sad.

Ideja projekta je razmena stručnog znanja, umeća i dosadašnjeg iskustva učenika medicinskih škola kao jedan od oblika neformalnog obrazovanja uz poseban akcenat na vršnjačko obrazovanje.

Vršnjačko obrazovanje u našem jeziku nastalo je prevodom termina *peer education* sa engleskog jezika. Prevodom sa engleskog jezika na naš jezik, pojam *education* gubi jedan deo značenja, jer edukacija nije formalno prisutna u našem jeziku ali ima šire značenje od pojma obrazovanje. Pod pojmom edukacija suštinski rečeno podrazumevaju se i vaspitne i obrazovne aktivnosti. Iako programi vršnjačkog obrazovanja uzrasno nisu definisani, uglavnom se kreiraju za mlade i kao takve ih prepoznavamo. U tom kontekstu,

¹ peric.bojana@gmail.com

vršnjak (engl. peer) je pripadnik iste socijalne grupe, posebno uzrasne kategorije, kao i ostali pripadnici u grupi (Borovica, 2010).

Aktivnosti vršnjačkog obrazovanja, a u okviru neformalnog obrazovanja, trebalo bi da budu dobro isplanirane i uklopljene u ciljeve i zadatke razmene učenika, konstruktivno vođene, a po završetku rada rezultate koje je vršnjačka grupa izvela, potrebno je sistematizovati i verifikovati. Osim toga, neophodna je i dobra priprema aktivnosti koja je potrebna kako za voditelja razmene/nastavnika tako i za učenike. Kako bi se obezbedilo uspešno vršnjačko obrazovanje kroz neformalno obrazovanje neophodno je kontinuirano razvijati veštine uspešne komunikacije, saradnje između učenika i osećaj pripadanja grupi.

„Razmena mladih profesionalaca“ ima i veoma bitan interkulturalni aspekt i uključuje razmenu mladih kao pripadnika različitih naroda i kultura.

Interkulturalizam je pojam koji određuje dijalog između dve ili više kultura. Kultura je deo jedne grupe ili naroda čiji su pripadnici ponosni i predstavljaju je kao obeležja koja nas razlikuju od ostalih. Kultura svake nacije predstavlja način života jedne specifične grupe tj. naroda i definiše se, menja i predstavlja se vekovima kao kultura prvog stepena. Prema nekim autorima interkulturalizam je svakako poželjan i jedino moguć kada smo spremni da prihvatimo drugog kao sebe samoga (Dolo, 2000). Po tome, postoje još dva uslova koji treba da budu ispunjeni. Prvi je da ljudi upravljaju svojim aktivnostima i vrednostima samo ako su u skladu sa društvenim, odakle se zaključuje da ukoliko prihvatamo ljude, prihvatamo i njihovo kulturno i duhovno okruženje. Drugi uslov upućuje da ljudski dignitet zavisi od priznanja i vrednovanja socijalnog dobra koji pojedinci slede. Samo ako je socijalizacija uspešna, ljudi su ponosni i uvažavaju kulturu kojoj pripadaju (Knežević-Florić, 2005).

Danas postoje brojne mogućnosti interkulturalnih razmena, posebno za mlade. Omladinske razmene su projekti koji okupljaju grupe mladih ljudi iz dve ili više zemalja, pružajući im mogućnost za učenje, novo iskustvo, učenje o drugim kulturama, druženje i putovanje. Omladinske interkulturalne razmene posmatramo kao deo neformalnog i informalnog obrazovanja, u kojima se koriste različite i zanimljive aktivnosti.

Princip „Razmene mladih profesionalaca“ je da učesnici posećuju jedni druge i borave 5 radnih dana u svakoj od zemalja kroz tri susreta. Razmena uključuje stručni deo – prema programu struke, posete stručnim bazama i deo interkulturalnih razmena kroz različite slobodne aktivnosti. Sve aktivnosti vode se na jezicima učesnika i neophodno je da se obezbedi prevod za svaki jezik. U našem projektu aktivnosti su vođene na francuskom, nemačkom i srpskom jeziku.

Iz svake zemlje učestvovalo je po 12 učesnika koji su učestvovali u sva tri dela razmene. Na taj način obezbeđeno je kontinuirano praćenje učenika, njihovog ličnog razvoja i razvoja grupe tokom čitave realizacije projekta (18 meseci). Grupu učesnika po zemlji pratio je jedan lider/prevodilac/predstavnik organizacije partnera i jedan nastavnik/pedagog/predstavnik škole.

Konkretno, „Razmena mladih profesionalaca“ se odvijala u tri susreta – u svakoj zemlji po jedan susret:

- Francuska, Kemper, 11-17. 11. 2012. g.
- Nemačka, Dresden, 29-04. 05. 2013. g.
- Srbija, Novi Sad, 13-19. 10. 2013. g.

Opšti cilj projekta „Razmena mladih profesionalaca“ je razmena stručnog znanja, umeća i iskustva mladih iz tri zemlje – Nemačke, Francuske i Srbije – kroz vršnjačko obrazovanje kao vid neformalnog obrazovanja.

Specifični ciljevi projekta bili su:

- Razmena dosadašnjih stečenih znanja, umeća i iskustava učesnika
- Sticanje novih znanja, umeća i iskustava učesnika
- Obrađivanje aktuelnih profesionalnih tema i inovacija u razvoju struke kroz interaktivni prikaz učesnika
- Interkulturalna razmena mladih u smislu razmena kulture, običaja i tradicije tri naroda
- Umrežavanje partnera, škola i organizacija i pripremanje drugih mogućnosti za međunarodnu saradnju.

Primarna ciljna grupa, odnosno direktni korisnici projekta, bili su učenici medicinskih škola učesnica projekta, odnosno 36 mladih ljudi različitog uzrasta – Nemačka: 16-25 god., Francuska: 20-25 god. i Srbija: 16-18 god. Različita uzrasna dob učesnika razmene je u skladu sa specifičnostima obrazovnih sistema država. Indirektni korisnici projekta su ostali učenici škola – 1650 iz škole u Srbiji, 120 učenika iz škole u Francuskoj i 200 učenika iz škole u Nemačkoj kao same škole.

Opis sadržaja projekta

Sadržaj projekta odnosi se na brigu o obrazovanju mladih, ali i interesovanje za obrazovanje stručnog kadra na području zdravstva i socijalne zaštite. „Razmena mladih profesionalaca“ kroz vršnjačko obrazovanje akcentat stavlja na razmenu mladih koji se obrazuju za rad na području zdravstva i socijalne zaštite. Osim što se mladi putem učešća osnažuju kao individue i profesionalci, partneri, u prvom redu škole, imaju priliku da razmene, uporede i uvide prilike obrazovnih sistema u državama učesnicama.

U svetlu savremenih istraživanja, kod nas su zamišljene i predviđene reforme u sistemu vaspitanja i obrazovanja koje bi trebalo da utiču na brojne poteškoće na koje nailazimo u našem sistemu školovanja.

U dokumentu *Reforma srednjeg stručnog obrazovanja (2002)* navodi se da su dugogodišnja izolacija naše zemlje i siromaštvo kome su prethodile sankcije rezultirali prestankom saradnje sa srodnim školama koje smo pre toga negovali. Istraživanje koje je tom prilikom sprovedeno iznosi tek par primera međunarodne saradnje stručnih škola na području zdravstva i socijalne zaštite. Takođe se navodi da su uvid u rad škola širom Evrope škole imale najčešće posredno, preko svojih bivših učenika koji su na evropskom prostoru dalje ostvarivali svoju profesionalnu karijeru. Na Skupštini zajednice medicinskih škola, koja je održana u novembru 2001. godine, utvrđene su, „kao jedan od prioritarnih zadataka, aktivnosti na povezivanju škola sa školama u inostranstvu“ (*Reforma srednjeg stručnog obrazovanja, 2002: 136*).

Prema Nacionalnoj strategiji za mlade (2005: 22) obrazovanje mladih bi trebalo da bude prioritetna oblast države. Strategija navodi i činjenicu da postoje posebna zakonodavna akta koja se iz svog aspekta bave obrazovanjem mladih, ali isto tako da je važno da se i u strateškim dokumentima o mladima ova oblast takođe postavi kao prioritetna.

Projekat „Razmena mladih profesionalaca“ posebno odgovara merama Nacionalne strategije za mlade (2005) u tački 3.7, pod nazivom *Formalno i neformalno obrazovanje u funkciji profesionalnog, ličnog i društvenog ostvarivanja mladih*. Stav 3 ove oblasti Strategije kaže da „zbog dugogodišnje izolacije zemlje mladi nemaju sveobuhvatnu sliku o promenama koje su se desile i koje se dešavaju u svetskom obrazovnom prostoru“ (*Nacionalna strategija za mlade, 2005: 23*).

Realizacija projekta „Razmena mladih profesionalaca“ u Srbiji

„Razmena mladih profesionalaca“ prema ustaljenom planu traje 5 radnih dana, od ponedeljka do petka. U toku tih 5 radnih dana postoji više vrsta aktivnosti. Medicinska škola „7. april“ organizovala je aktivnosti u tri grupe: stručne aktivnosti na temu razmene stečenih znanja i veština učesnika, aktivnosti pripreme ulične akcije na temu promocije pružanja prve pomoći i realističkog prikaza povreda i aktivnosti interkulturalne razmene mladih.

Metodologija aktivnosti je bila raznovrsna, radioničarski orijentisana i u osnovi je imala aktivno sticanje znanja. Često su se primenjivale i aktivnosti van zatvorenog prostora, istraživačke aktivnosti, rad u malim grupama, projektne grupne aktivnosti, itd.

Grupne aktivnosti na temu razmene stečenih znanja i veština su se odvijale svakog dana u jutarnjim terminima, u školi. U ovu grupu aktivnosti uvrstili smo jezičke animacije, diskusije na aktuelne teme iz struke i praktičan rad učenika u kabinetima škole i na nastavnim bazama. Jezičke animacije su bile aktivnosti sa kojima se otvarao svaki radni dan. To su interaktivne aktivnosti u kojima se uči stručna terminologija na tri jezika, poštujući princip razmene da se aktivnosti izvode na tri jezika – francuskom, nemačkom i

srpskom jeziku. Praktično, ovu grupu aktivnosti čine 5 sesija od 90-120 minuta. Ove sesije su realizovali lideri grupa. Diskusije na stručne teme su aktivnosti koje su organizovali učesnici razmene i bile su različitog oblika (radionice, grupni rad, istraživački projekti, debate i sl.), dok su praktičan rad u kabinetima ili na nastavnim bazama organizovali nastavnici ili učenici uz podršku nastavnika škola.

Takođe, u okviru aktivnosti razmene stečenih znanja i veština organizovali smo posete časovima i nastavnim bazama – Kliničkom centru Vojvodine i Urgentnom centru Vojvodine. Aktivnosti tokom poseta bile su organizovane tokom tri dana dok su realizatori bili stručni konsultanti u projektu – nastavnici Medicinske škole „7.april“ i saradnici na nastavnim bazama.

Pripremanje ulične akcije na temu pružanja prve pomoći i realističkog prikaza povreda su bile radionice koje su se realizovale svakog dana razmene. Ove aktivnosti bile su deo učeničkog projekta „Prvi minut – pr(a)va pomoć“ te su i realizatori radionica bili učenici Medicinske škole „7. april“ uz podršku nastavnika škole. Petog radnog dana razmene učesnici su demonstrirali svoja znanja i veštine u pružanju prve pomoći i realističkog prikaza povreda i stanja na sportskom terenu škole.

Aktivnosti interkulturalne razmene mladih – razmena između tri naroda, njihovih običaja, jezika, društvenog uređenja, vrednosti i stavova jeste okosnica razmene mladih. U ovu grupu aktivnosti uvrstili smo slobodne aktivnosti i realizovale su se u poslepodnevnim časovima. Obišli smo istorijske i kulturne znamenitosti Novog Sada i okoline.

Treći deo „Razmene mladih profesionalaca“ je projekat Medicinske škole „7. april“ koji je realizovan u saradnji sa Volonterskim centrom Vojvodine. Ovaj deo razmene bio je podržan od strane Francusko-nemačke kancelarije za mlade, Gradske uprave za sport i omladinu, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i republičkog Ministarstva za omladinu i sport.

Literatura

Borovica, T. (2010): *Vršnjačko obrazovanje – na putu od strategije do teorije*. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Dolo, L. (2000): *Individualna i masovna kultura*. Beograd: Klio.

Knežević-Florić, O. (2005): *Pedagogija razvoja*. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Nacionalna strategija za mlade (2005). Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), dostupno na: http://www.parlament.org.rs/res/Nacionalna_strategija_za_mlade.pdf (posećeno 12. 12. 2013.).

Reforma srednjeg stručnog obrazovanja: Od razgovora ka realizaciji (2002). Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta.